

NAMANGAN VILOYATINING TURISTIK SALOHIYATINI HUDUDLARINI "BRENDLASH STRATEGIYASI" ORQALI RIVOJLANTIRISH

Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna

Namangan davlat universiteti PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919502>

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot Namangan viloyati hududiy maqsadli brending tushunchasini o'rganishga qaratilgan. Asosan tog'li zonalarni o'z ichiga olgan Namangan viloyati turli xil jozibali xususiyatlar va turizm uchun salohiyatga ega diqqatga sazovor joydir. Ushbu maqolaning maqsadi Namangan viloyati hududida hududiy maqsadli brending bilan bog'liq holda qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladigan asosiy mavzular, nazariyalar va tadqiqot yo'nalishlarini aniqlashdir. Namangan viloyatining sayyohlik joyi sifatida raqobatbardoshligini va jozibadorligini yaxshilash uchun mintaqaviy brending taktikasini amalga oshirish muhimligini ta'kidlaydi. Yuqorida aytib o'tilgan tahlil sohada manfaatdor tomonlar hamkorligi, madaniyat, barqaror metodologiyalar va mintaqaviy destinatsiyalar brendi sohasida malakali reklama strategiyalarining ahamiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, tadqiqot Namangan viloyatining brendi nufuzini oshirishni maqsad qilgan maqsadli boshqaruv tashkilotlari uchun kelajakdagi tadqiqotlar va amaliy natijalar uchun salohiyatli yo'llarni taklif etadi. Maqolada Namangan viloyatida turizmni rivojlantirish uchun turistik destinatsiya brendini joriy etishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Turistik destinatsiyaga marketing va menejment vositalarini qo'llash uchun uni tashrif buyuruvchilar tomonidan bir butun ob'yekt sifatida ko'rib chiqish va ma'lum bir tizimli xususiyatlarga ega geografik hudud ekanligini atroflicha salohiyatini aniqlash kerak bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** maqsadli brending, Namangan viloyati, turizm, imidj, raqobatbardoshlik, jozibadorlik, tumanlar, turistik manzil.*

***Аннотация.** Целью данного исследования является изучение концепции территориального целевого брендинга в Наманганской области. Наманганская область, включающая в себя преимущественно горные районы, представляет собой увлекательное направление с множеством привлекательных особенностей и потенциалом для туризма. Целью данной статьи является выявление ключевых тем, теорий и направлений исследований, требующих дальнейшего изучения в отношении территориального целевого брендинга в Наманганской области. Подчеркивается важность внедрения тактики регионального брендинга для повышения конкурентоспособности и привлекательности Наманганской области как туристического направления. Вышеупомянутый анализ подчеркивает важность сотрудничества заинтересованных сторон, культуры, устойчивых методологий и квалифицированных стратегий продвижения в области брендинга региональных направлений. Исследование также предлагает потенциальные направления для будущих исследований и практических последствий для организаций целевого управления, стремящихся повысить репутацию бренда Наманганской области. В статье рассматриваются основные аспекты внедрения бренда туристической дестинации для развития туризма в Наманганской области. Чтобы применить маркетинговые и управленческие инструменты к туристическому направлению, необходимо рассматривать его как целостный объект посетителей и*

определять его потенциал как географическую территорию с определенными структурными характеристиками.

Ключевые слова: целевой брендинг, Наманганская область, туризм, имидж, конкурентоспособность, привлекательность.

Abstract. This study aims to explore the concept of destination branding in Namangan region. Namangan region, which mainly includes mountainous areas, is a destination with diverse attractive features and potential for tourism. The aim of this article is to identify key themes, theories, and research areas that require further research in relation to destination branding in Namangan region. It highlights the importance of implementing regional branding tactics to improve the competitiveness and attractiveness of Namangan region as a tourist destination. The above analysis highlights the importance of stakeholder engagement, culture, sustainable methodologies, and competent promotional strategies in the field of regional destination branding. The study also suggests potential avenues for future research and practical results for destination management organizations aiming to enhance the brand image of Namangan region. The article examines the main aspects of implementing a tourist destination brand for tourism development in Namangan region. To apply marketing and management tools to a tourist destination, it is necessary to consider it as a whole object by visitors and determine its comprehensive potential as a geographical area with certain structural characteristics.

Keywords: target branding, Namangan region, tourism, image, competitiveness, attractiveness.

Kirish. Bugungi kunda Namangan viloyati madaniy, tarixiy va iqtisodiy o'sishi bilan mashhur bo'lgan ko'plab tumanlarni o'z ichiga olgan diqqatga sazovor joy. Namangan viloyati hududi keng ko'lamli turistik diqqatga sazovor joylarni va istiqbolli turizm infratuzilmalarini taqdim etadi va shu bilan mintaqaviy yo'nalishlarni brendlash uchun muhim istiqbollarni taklif qiladi. Mintaqaviy maqsadli brending sayyohlar, investorlar va boshqa manfaatdor tomonlarni jalb qilish maqsadida ma'lum bir geografik mintaqaga uchun jozibali o'ziga xoslikni yaratishga qaratilgan. So'nggi bir necha yil ichida destinatsiya brendi tushunchasi turizm sohasida tobora ortib borayotgan qiziqishni uyg'otdi va yo'nalishlarni ma'qullash va sayohatchilarning taassurotlarini shakllantirish uchun hal qiluvchi vosita sifatida paydo bo'ldi. Vakolatli brending taktikasi umumiy raqobatbardoshligi va jozibadorligini oshirish salohiyatiga ega, shu bilan uning diqqatga sazovor joylariga turistlarga jalb qilish, moliyaviy daromad olish va barqaror o'sishni rag'batlantirish qobiliyatini oshiradi.

Hududda mavzu yuzasidan tadqiqotlar olib borish maqsadida ilmiy adabiyotlar o'rganilganda, dastavval "Turistik maqsad mintaqasi" atamasi g'arb tadqiqotchilari tomonidan "turistik destinatsiya" atamasi orqali ko'rib chiqilganligini ko'rishimiz mumkin. (Leiper 1979). JTT "turistik manzil" tushunchasini "...uning bozor raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi boshqaruv, vositalar va tasavvurlarni belgilovchi jismoniy va ma'muriy chegaralarga ega bo'lgan makon" deb talqin qiladi. Destinatsiyalar, "turistning kelib chiqishidan farqli o'laroq, turist uydan uzoqda vaqt o'tkazishni niyat qilgan joyni bildiradi" (Pearce 2005). Shuning uchun turistik yo'nalishlar "turistlar tanlagan joylardir". Hududning bir yoki bir nechta atributlari va xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan dam olish tajribasini olish uchun bir muddat qolish - diqqatga sazovor joylar" (Leiper 1979). Destinatsiyani "odam sayohat qiladigan geografik hudud", "sayyohlik hududi, shaharlar, sayyohlik hududi" va hokazo deb belgilaydilar. turistlar tashrif buyuradigan hududlar (Medlik 1993; Morrison & Anderson 2002). Geografik birlikning turist sifatidagi ahamiyati "Manzil uchta asosiy omil bilan belgilanadi: diqqatga sazovor joylar, xizmat

ko'rsatish va sayyohlik infratuzilmasi, qulaylik (odatda geografik). Ajratib turuvchi omillar "maqsadning turistik sifatlari" deb ataladi (Medlik 1993).

Iqtisodiy jihatdan aniqlangan hudud nuqtai nazaridan maqsadni aniqlashning asosiy g'oyasi shundaki, odamlar "turistik avlod mintaqasi" dan "turistik manzil"ga va boshqa tomonga ko'chib o'tadilar, bu esa "turizm" hodisasini keltirib chiqaradi. (Dzwigol 2019; Saraniemi, Kylänen 2011). Shunday qilib, destinatsiya - bu turistlar oqimini jalb qilish uchun resurslarga ega bo'lgan geografik hudud motivlari va ehtiyojlardir. Hudud brendingi (yoki joy brendingi) milliy brending, mamlakat brendi, shahar brendini o'z ichiga oladi. Hududning brendi hududning "qo'shimcha" ma'nolarini yoki ma'nolarini yaratishga mo'ljallangan ramziy qurilish sifatida belgilanadi. Bu hududlarni aniqlaydigan va ma'lum birlashmalarni keltirib chiqaradigan belgilar sifatida tushuniladi. Hududiy brendingi mintaqalar, shaharlar yoki mahalliy hamjamiyatlarning rivojlanishiga ishora qiladi, odatda ijobiy assotsiatsiyalarni qo'zg'atish va hududlarni boshqalardan farqlash uchun (Eshuis, Klijn & Braun 2014; Hankinson 2004). Hududiy brending muammosi (milliy brendingga urg'u berilgan holda) brend tushunchasini aniqlash yo'li bilan hal qilinadi. Ya'ni uchta komponentga: brend identifikatori - mahsulot yoki xizmatning asosiy tushunchasi; brend imidji - iste'molchi ongida mavjud bo'lgan idrok (brnd imidji); brend maqsadi brend imidjining ichki ekvivalenti sifatida ko'rish mumkin bo'lgan jamoaviy madaniyatga o'xshash g'oya. Zamonaviy hudud brendining oltita elementini quyidagilarda ko'rinadi: turizm, eksport brendlari, siyosat, biznes va investitsiyalar, madaniyat, hududda yashovchi odamlar. Brendlash sohasida "brnd identifikatsiyasi" atamasi hudud brendining vizual aloqalarining ahamiyatini aniqlaydi.

Sayyohlik yo'nalishini targ'ib qilish uchun menejment ma'lum bir falsafaga asoslangan bo'lib, u hukumat, biznes va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka asoslanadi. Shuningdek, hududiy o'ziga xoslikni muayyan mafkura sifatida shakllantirishga yordam beradi, manfaatdor tomonlarning ehtiyojlari, manfaatlari va qadriyatlari ustuvor hisoblanadi (1-rasm).

Turistik yo'nalishlarni rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

1-rasm. Hududda "Namangan olmasi" turistik marshrutlarini rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishlari¹

"Namangan olmasi" turistik marshrutlarini rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilar keltirib o'tildi:

- turistik mahsulotni yaratish, takomillashtirish va qo'llab-quvvatlash;
- maqsadli makonni rivojlantirish;
- infratuzilmani rivojlantirish;
- rag'batlantirish – tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab quvvatlash
- kadrlar salohiyatini oshirish va sohada tadbirkorlikni faollashtirish;

Turistik yo'nalishlarni rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishlari, albatta, turistik mahsulotni yaratish, takomillashtirish va qo'llab-quvvatlash; maqsadli makonni rivojlantirish; infratuzilmani rivojlantirish; rag'batlantirish; kadrlar salohiyatini oshirish va tadbirkorlikni faollashtirish; turizm sektorini institutsionallashtirishdir.

Tadqiqotda ekoturistik yo'nalishda "Namangan olmasi" turistik marshruti loyihasi misolida turistik yo'nalishni shakllantirish va targ'ib qilish bo'yicha loyiha yondashuvi tadqiq etiladi. Bu barcha manfaatdor tomonlar bilan aloqa va hamkorlik barcha ishtirokchilarning qadriyatini yaratishga hissa qo'shadigan bunday "branding modeli"ning tijorat hayotiyligini ta'minlaydi.

Ushbu keng qamrovli adabiyotlarni ko'rib chiqishdan maqsad Namangan viloyatidagi hududiy branding tushunchasini o'rganishdir. Turli xil o'rganish sohalaridagi keng qamrovli maqolalar, kitoblar va hujjatlarni birlashtirish va tekshirish orqali ushbu hudud muhitida mintaqaviy maqsadli brandingga tegishli asosiy motivlar, farazlar va kamchiliklarni aniqlashga intiladi. Ushbu o'rganish natijalari Namangan viloyati mintaqasini sayyohlik joyi sifatida tahlil etish, raqobatbardoshligi va jozibadorligini oshirishda hududiy maqsadli branding taktikasi qo'llash va ahamiyatini to'liq tushunish imkonini beradi. Baholash qo'shimcha ravishda manfaatdor tomonlar hamkorligi, madaniyat, barqaror uslubiy yondoshuvlar va mahalliy branding muhitida malakali reklama strategiyalarining ahamiyatini yoritadi.

Hududlarni turistik salohiyatini brendlash innovatsiya va marketing texnologiyasi sifatida juda muhim hisoblanadi. Hududiy, mahalliy sayyohlik hududlari va shaharlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun resurs, shuningdek, boshqa doimiy rivojlanib boruvchi strategik rivojlanish vositalari zarur bo'ladi. Xususan, Namangan viloyatiga tegishli bo'lgan tumanlar quyidagilar: [Chortoq tumani](#), [Chust tumani](#), [Kosonsoy tumani](#), [Mingbuloq tumani](#), [Namangan shahri](#), [Namangan tumani](#), [Norin tumani](#), [Pop tumani](#), [To'raqo'rg'on tumani](#), [Uchqo'rg'on tumani](#), [Uychi tumani](#), [Yangiqo'rg'on tumani](#) kabilar kiradi.

Bundan tashqari, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi hududda amaliy olib borilayotgan tadqiqot yetishmasligi, muammolarni aniqlash va hududiy maqsadli branding sohasida istiqbolli tadqiqot jarayon harakatlarini taklif qilish orqali adabiyotning hozirgi holatini rivojlantirishga ilmiy hissa qo'shishdir. Amaliy natijalarni taqdim etish orqali maqsadli boshqaruv tashkilotlari ushbu baholashning kashfiyotlaridan Namangan viloyati brendini joylashtirishni mustahkamlash va hududni jozibali manzil sifatida tasdiqlovchi samarali taktikalarni shakllantirish uchun foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu keng qamrovli ilmiy tadqiqot Namangan viloyatidagi hududiy brandingning keng qamrovli konturini taqdim etishga, uning ahamiyati, to'siqlari va imkoniyatlarini ko'rib chiqishga intiladi. Ushbu tadqiqotda quyidagi masalalar yoritilgan:

¹ Muallif ishlanmasi

- turistni jalb etish uchun brending va brendni boshqarish kontseptsiyasini shakllantirish maqsadi;
- brending jarayonida platforma va sayyohlik maskani brend identifikatorlari tizimini ishlab chiqish.

Hududning rivojlanishini turistik destinatsiyani shakllantirish nuqtai nazaridan tushunish maqsadlariga erishish uchun belgilangan ustuvor yo'nalish doirasida yo'nalishlarda turizm va kurort sohasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solishning huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va moliyaviy mexanizmlarining samarali o'zaro hamkorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar tizimi nazarda tutilgan. Universal dizayn tamoyillarini hurmat qiladigan hududiy rivojlanish strategiyalari alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, mahalliy darajada hududlarning turistik o'sish nuqtasini butun mamlakatni barqaror rivojlantirishning asosiy maqsadi bilan ajralib turadi. Turistik yo'nalishni shakllantirish tamoyillari quyidagilardan iborat: ochiqlik, inklyuzivlik va ilmiy asoslash, bir vaqtning o'zida amalga oshirish jarayonida keyingi monitoring va jamoatchilik nazorati ko'rsatkichlari tizimini joriy etish. Ushbu tadqiqot predmetiga tegishli va turistik destinatsiyani shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan tanlangan maqsadga erishish doirasidagi asosiy vazifalar va ko'rsatkichlar tizimi keltirilgan.

1. O'yin-kulgi
2. Bozor
3. Tasvir
4. Haqiqat

Turistik joyning brend identifikatsiyasi bilan brendlash jarayoni zanjiri turistik manzilning brend identifikatsiyasi ma'lum xususiyatlar va xususiyatlar bilan tavsiflangan vizual brenddir:

- barqaror va ma'lum tasvirlar, ma'nolar va assotsiatsiyalar tizimi, ular yordamida hudud dunyoda tanilib boradi;
- hududning universal identifikatorlari va axborot, hissiyotlar, qadriyatlarni translyatsiya qilish, hudud haqidagi bilimlarni shakllantirish uchun aloqa interfeyslari;
- ijtimoiy, shahar va vakillik kommunikatsiyalariga integratsiya (integratsiya darajasi brendning sifati va hayotiyeligini belgilaydi). Brendni identifikatsiya qilish tarkibiga quyidagilar kiradi:

- brend platformasi (kommunikatsiya strategiyasi va mafkurasi);
- vizual identifikatsiya (belgi, logotip, korporativ identifikatsiya);
- aloqa (ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy va axborot muhitiga integratsiya).

Shunday qilib, hududning brend identifikatsiyasi logotip, belgi va korporativ identifikatsiya tizimini o'z ichiga oladi. Hududni rivojlantirish va marketing strategiyasini amalga oshirish uchun brend identifikatsiyasi turistik yo'nalishni targ'ib qilish uchun muqobil aloqa vositasi bo'lgan amaliy identifikatsiya funksiyalarini bajaradi.

"Turistik destinatsiya" tushunchasi bo'yicha so'nggi paytlarda o'tkazilgan mahalliy va xorijiy tadqiqotlarning metodologiyasi va mavjud natijalari yaxlitlik va fanlararolik tamoyillariga asoslanadi. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tizimida turistik yo'nalishni brendlash tizimli, tarkibiy, funktsional, sinergik, institutsional, integratsiyalashgan, kommunikativ, manfaatdor tomonlarning yondashuvlari asosida shakllantiriladi. Kontseptsianing instrumental darajasini shakllantirishga yondashuvni tanlash eng ustuvor maqsadni - mintaqa aholisining hayot sifatini yaxshilashni aniqlashga va maqsadlar daraxtini yanada kengroq joylashtirishga bog'liq. Muhim bo'lmagan darajali maqsadlar yuqori darajali maqsadlarga erishish vositasidir, shuning uchun ularni aniqlash vaziyatni tahlil qilish va stsenariylarni bashorat qilish natijalariga

asoslanishi kerak, bunda individual ahamiyatga ega. Huidudning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun manfaatdor tomonlar turistik yo'nalish brendi va o'zlarining strategik va taktik maqsadlarini muvofiqlashtirish darajasidan kelib chiqqan holda. Turistik joyni brendlash kontseptsiyasi vositalari mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilish va baholash tizimi va baholash natijalari asosida shakllantiriladi.

Turistik destinatsiyaning turistik mahsulot sifatidagi jozibadorligi. Tashkiliy darajada ikkita blokni shakllantirish - turistik destinatsiyalar brendi asosida mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tashkiliy va axborot bilan ta'minlash boshqaruvi.

Turistik destinatsiya brendini shakllantirish va amalga oshirish

Turistik yo'nalish brendi - bu nom, logotip, shior, ramz, turistik xizmatlarning korporativ identifikatori, shuningdek turistning shaxsiyati asosida shakllanadigan boshqa belgilarning uyg'unlashuvi hisoblanar ekan, biz tadqiqotda viloyatni tumanlar kesimida brendlash taklifini beramiz.

2-rasm. Namangan viloyatining xususiyatlari va branding mezonlaridan kelib chiqib turistik yo'nalishlar²

Iste'molchilarni idrok etishda uning raqobatchilardan farqini belgilaydigan yaxlit imidjni shakllantiradigan maqsad. Brendlash - bu brendni yaratish, rivojlantirish, boshqarish va muloqot qilish bo'yicha barcha tadbirlarni, shuningdek uning bozorda ishlashi bilan bog'liq ma'muriy va tadbirkorlik faoliyati majmuini o'z ichiga olgan jarayon.

Bunda turistik destinatsiya nafaqat turizm hududi sifatida qaraladi. Bu hududga nisbatan bir-biri bilan yoki tashqi muhit bilan vaqti-vaqti bilan o'zaro aloqada bo'lgan alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, ijtimoiy tizimlar, jamoat ob'ektlari yig'indisidir. SHuning uchun turistik destinatsiya o'z taraqqiyotining umumiy maqsadi va yo'nalishlariga ega bo'lgan yagona ijtimoiy-iqtisodiy tizimdir. Bunda turist uchun qadriyatlarini ifodalovchi turistik destinatsiya turistik mahsulot hisoblanadi. Ya'ni turistik destinatsiya – sayohatchi uchun turistik sayohatining asosiy ma'nosi bo'lib, ularni shakllantirishda asosiy bo'lgan maqsad xususiyatlarini aks ettiradigan turizm mahsulotidir.

² Muallif ishlanmasi

Turistik destinatsiya hududiy resurslar majmuasi sifatida quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi, (tabiiy turistik va rekreatsion resurslar va geografik joylashuv; texnologik resurslar; ijtimoiy resurslar) tarkibiy qismidir. Hududiy brendingi hudud marketingining asosidir. Marketing viloyat ma'muriyatining barcha bo'linmalari ishining o'zaro faoliyatiga aylanadi. Turistik yo'nalishning marketing siyosati va raqobatbardoshligi bo'yicha ixtisoslashtirilgan bo'linmalarni (bo'limlar, guruhlar, ishchi guruhlar) shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Namangan viloyatining xususiyatlari va brending mezonlaridan kelib chiqib turistik yo'nalishlar 2-rasmda keltirilgan.

Brend platformasi (yoki identifikatsiya)	Brend
<ul style="list-style-type: none"> •Birgina raqobatdosh ustunlik uchun qurilgan emas, chunki u hududning imijini pasaytiradi; •mintaqaning (hududning) qiyofasini, yaxlitligini har tomonlama aks ettirishi kerak 	<ul style="list-style-type: none"> •Brend dizayni mavjud geraldikaga mos kelishi maqsadga muvofiq; •Men hududiy simvolizmdan foydalanardim •Sotish mumkin emas. •U murakkab arxitekturaga ega.

3-rasm. Turistik yo'nalishni mezonlar bo'yicha brendlash xususiyatlari

4-rasmda turistik destinatsiya brendini shakllantirish va brendingni amalga oshirish mexanizmi keltirilgan.

Brendlash jarayonining ishtirokchilari, uning strategik pozitsiyasi va boshqaruvi 6-rasmda keltirilgan. Brendni shakllantirishda brending yo'nalishlarini tanlash ayniqsa muhimdir. Shu o'rinda ikkita asosiy yo'nalish: geografik brending (turistik yo'nalishning geografik chegaralari ichida) va tematik brending (ma'lum bir turistik yo'nalish doirasida brendli turistik mahsulot yoki xizmatni yaratish).

Brendlash jarayonining ishtirokchilari, uning strategik pozitsiyasi va boshqaruvi brendni shakllantirishda va brending yo'nalishlarini tanlashda ayniqsa muhimdir.

Shu o'rinda ikkita asosiy yo'nalish: geografik brending (turistik yo'nalishning geografik chegaralari ichida) va tematik brending (ma'lum bir turistik yo'nalish doirasida brendli turistik mahsulot yoki xizmatni yaratish).

Marketing tadqiqotlarini o'tkazish aniq, tushunarli va iste'molchi uchun kerakli bo'lgan brend g'oyalari yaratmoqchi bo'lgan yo'nalishni aniqlash imkonini beradi. Turistik joy hududini har tomonlama tahlil qilish, manfaatdor tomonlarni aniqlash va ularning manfaatlarini aniqlash brend atrofida ishlab chiqiladigan ma'lumotlar bazasini tashkil qiladi. Ushbu hududiy ma'lumotlar bazasi turistik yo'nalishning o'ziga xosligini ochib beruvchi, uning o'ziga xosligini ta'kidlaydigan brend platformasi deb nomlandi.

Hudud rivojining zamirida destinatsiyaning o'ziga xosligini targ'ib qilish, turistik mahsulotni shakllantirish g'oyasi mujassam. Turistik destinatsiya - bu mintaqaning rivojlanish strategiyasiga integratsiyalashgan tegishli brending strategiyasi orqali bozor shakllanadigan mahsulot. Sayyohlik yo'nalishini targ'ib qilish uchun brending va brendni boshqarish kontseptsiyasini shakllantirish varianti "Namangan olmasi" turistik marshruti loyihasi misolida keltirilgan. Bu etnogastronomik turistik va rekreatsion marshrutlar tizimini yaratish bo'yicha innovatsion loyihadir. Loyiha boshlandi yaratilish bosqichidayoq sayyohlar va iste'molchilar tomonidan katta qiziqish uyg'otdi. Turistik yo'nalish brendini yaratish bo'yicha faol jarayon davom etmoqda. Sayyohlik yo'nalishini brendlash jarayonida platforma va brend

identifikatorlari tizimi yaratildi. Turizm destinatsiyasining brending tizimida mahalliy brendlarni boshqarishning innovatsion yondashuvlari samaradorligini baholash – keyingi tadqiqotlar uchun yo‘nalish.

Umuman olganda, ushbu natijalar Namangan viloyati hududiy maqsadli brendingda hamkorlikdagi sa'y-harakatlar, hududning haqiqiy madaniyati, targ'ibotning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu taktikalarni amalga oshirish Namangan viloyatining tan olingan sayyohlik joyi raqobatbardoshligini va jozibadorligini oshirish salohitaga ega bo'lib, bu hudud uchun qulay ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Amaliy takliflar sifatida quyidagilarni keltira olamiz. Turli ma'lumotlar manbalarini birlashtiradigan keng qamrovli adabiyotlarni ko'rib chiqish natijalariga asoslanib, hududiy brendlar bo'yicha tavsiyalar berish mumkin.

4-rasm. Namangan viloyatini tumanlar kesimida brendlash³

Birlashgan hududiy brending strategiyasini ishlab chiqish: Namangan viloyatidagi manfaatdor tomonlar birlashishi va hududiy brendingning yagona strategiyasini ishlab chiqishlari juda muhimdir. Ushbu strategiya hududning o'ziga xosligi va kuchli tomonlarini hisobga olishi hamda potentsial tashrif buyuruvchilarga yetkazilishi kerak bo'lgan aniq maqsadlar, maqsadli bozorlar va asosiy xabarlarni ko'rsatishi kerak. Manfaatdor tomonlarning hamkorligi va ishtirokini rivojlantirish: Turli manfaatdor tomonlar, jumladan, davlat organlari, mahalliy hamjamiyat, turizm tashkilotlari va biznes o'rtasida hamkorlikni rag'batlantirish juda muhim. Brendlash bo'yicha sa'y-harakatlarning inklyuziv, vakillik va mintaqaning qarashlari bilan mos kelishini ta'minlash uchun muntazam muloqot, muvofiqlashtirish va hamkorlik uchun platformalarni yarating.

Xulosa qilib aytganda, Namangan viloyatida mintaqaviy maqsadli brending tushunchasini chuqur o'rganib chiqdi va ushbu sohadagi muhim mavzular, nazariyalar va tadqiqot kamchiliklarini tan oldi. Natijalar mintaqaviy destinatsiyalar brendini yaratish strategiyalarining turizm destinatsiyasi sifatida har bir tuman imidjini, raqobatbardoshligini va jozibadorligini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Baholash hududiy destinatsiyalar brendini yaratish harakatlarida manfaatdor tomonlar hamkorligi muhimligini ta'kidladi. Hukumat muassasalari, yaqin atrofdagi jamiyatlar, turistik assotsiatsiyalar va tijorat korxonalarini kabi turli tuzilmalar

³ Muallif ishlanmasi

o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish va uni yaratishda katta ahamiyatga ega. Hududning o'ziga xos xususiyati va tamoyillariga mos keladigan integratsiyalashgan brending taktikasini amalga oshirish. Madaniy asllik tushunchasi Namangan viloyatida mintaqasida mahalliy saytlarni identifikatsiya qilishni targ'ib qilishning diqqatga sazovor tomoni sifatida paydo bo'ldi. Haqiqiy madaniy uchrashuvlar, meros joylari va mahalliy urf-odatlarini saqlash va rivojlantirish Namangan viloyatida sayyohlik joyi sifatida o'ziga xosligi va jozibadorligini oshirish potentsialiga ega. Vijdonli sayyohlik harakatlari va ekotizimni saqlashni o'z ichiga olgan barqaror chora-tadbirlarning integratsiyalashuvi hududning barqaror amalga oshirilishi va jozibadorligini ta'minlash uchun zarurdir.

Mintaqaning brend identifikatori va noyob savdo nuqtalarini etkazish uchun samarali marketing usullaridan foydalanish muhimligini ta'kidladi. Raqamli reklama kanallari, turli xil ijtimoiy media platformalaridan foydalanish Namangan viloyatining sayyohlik hududi sifatidagi ahamiyatini va ko'lamini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu sharhda aniqlangan tadqiqotlardagi kamchiliklar Namangan viloyatida hududida mintaqaviy maqsadli brending sohasida bo'lajak tadqiqotlar uchun istiqbollarni taklif qiladi. Keyingi tadqiqotlar brendingning sayyohlik xulq-atvori va qaror qabul qilish jarayonlariga ta'siri, brending samaradorligini o'lchash va baholash, maqsadli brending strategiyalarida texnologiya va innovatsiyalarning roli kabi sohalarni o'rganishi mumkin.

Umuman olganda, ushbu tahlil natijalari qaror qabul qiluvchilar va milliy poytaxt mintaqasidagi yo'nalishlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan sub'ektlar uchun pragmatik oqibatlariga olib keladi, ular mintaqaning brendini joylashtirishni ko'tarishni maqsad qilgan. Muvaffaqiyatli maqsadli brendingning asosiy elementlarini, masalan, manfaatdor tomonlarning hamkorligi, madaniy haqiqiyliigi, barqaror amaliyotlari va samarali marketingini tushunib, qaror qabul qiluvchilar Namangan viloyatining istalgan va raqobatbardosh turizm yo'nalishi sifatida ilgari surish uchun maqsadli strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hududiy maqsadli brending Namangan viloyati imidji va jozibadorligini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hududning o'ziga xos manbalaridan foydalanadigan va turli tomonlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli brending taktikasini amalga oshirish orqali hudud o'zini doimiy kengayish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga yordam beradigan mahalliy va global diqqatga sazovor joylar uchun jozibali joy sifatida ko'rsatishi mumkin.

Namangan viloyati hududiy destinatsiyalarning brendingi bo'yicha adabiyotlarni keng qamrovli o'rganish natijalarini quyidagicha qisqacha ta'riflash mumkin:

Hududiy destinatsiya brendining ahamiyati: Hududiy destinatsiyalar brending taktikasini shakllantirish hududning turistik idrokini, kapitalini va raqobatbardoshligini oshirishda juda muhim ahamiyatga ega. Samarali brending sayyohlar oqimini kuchaytirish, iqtisodiy afzalliklarni yaratish va barqaror taraqqiyotga yordam berish salohiyatigaga ega.

Olib borilgan tadqiqotlardan bilishimiz mumkinki, barqaror metodologiyalarni destinatsiyalar brendiga kiritish Namangan viloyati hududining doimiy barqarorligi va jozibadorligi uchun juda muhimdir. Barqaror turizm, ekologiyani muhofaza qilish va jamiyatni jalb qilishning ahamiyatini ta'kidlash hududning ijobiy imidjini oshirishi va ekologik toza sayohatlarni yoqtiruvchi sayyohlarni jalb qilishi mumkin. Raqamli marketing kanallari, ijtimoiy tarmoq saytlari, hikoya usullari va ixtiro tashabbuslaridan foydalanish bo'lajak sayyohlar bilan ta'sir qilish va o'zaro munosabatlarni yaxshilashi mumkin.

Shuningdek, etnik madaniyatni saqlash va targ'ib qilish: brending strategiyasida asl madaniy tajribalar, meros ob'ektlari va mahalliy an'analarni saqlash va targ'ib qilishga urg'u

berish. Namangan viloyatining madaniy o'ziga xosligini namoyish etish va tashrif buyuruvchilarga mintaqaning boy madaniy merosi bilan tanishish va undan o'rganish imkoniyatini taqdim etish. Barqarorlikni branding amaliyotiga integratsiyalash: Namangan viloyatining mas'uliyatli turizm va atrof-muhitni muhofaza qilishga sodiqligini ko'rsatish uchun barqaror amaliyotlarni branding strategiyasiga kiritish va tabiiy resurslarni muhofaza qilishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirish.

Raqamli marketing va hikoyalardan foydalanish: Raqamli marketing kanallari va platformalaridan kengroq auditoriyani qamrab olish va Namangan viloyati brendining identifikatorini samarali etkazish uchun foydalanish. Potensial tashrif buyuruvchilarning qiziqishi va tasavvurini jalb qilish uchun hududning o'ziga xos diqqatga sazovor joylari, madaniy tajribalari va barqarorlik tashabbuslarini namoyish qiluvchi qiziqarli hikoyalar platformasini ishlab chiqish. Brendlash samaradorligini kuzatib borish va baholash: Brend yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarning samaradorligini kuzatish va baholash mexanizmlarini yaratish. Brend strategiyasining muvaffaqiyatini o'lchash va kerakli tuzatishlarni kiritish uchun sayyohlarning kelishi, tashrif buyuruvchilarning qoniqishi, brend xabardorligi va iqtisodiy ta'sirlar kabi asosiy ko'rsatkichlarni muntazam ravishda baholab borish.

- Qo'shni hududlardagi turizm manfaatdor tomonlari bilan hamkorlik qilish:
- qo'shma marketing korxonalarini yoki mintaqaviy turistik paketlarni ishlab chiqish uchun qo'shni mintaqalardagi turizm manfaatdor tomonlari bilan hamkorlik qilish.
- Birgalikda ishlash orqali Namangan viloyati qo'shni yo'nalishlarning kuchli tomonlaridan foydalanishi va tashrif buyuruvchilarga yanada xilma-xil va keng qamrovli tajribalarni taklif qilishi mumkin.
- doimiy ravishda moslashish va innovatsiya qilish:
- Turizm sanoatidagi so'nggi tendentsiyalar va iste'molchilarning xohish-istaklaridan xabardor bo'lish.

O'zgaruvchan bozor talablarini qondirish va raqobatbardosh turizm landshaftida oldinda bo'lish uchun rivojlanayotgan texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanish uchun branding strategiyasini doimiy ravishda moslashtirish maqsadga muvofiq. Ushbu takliflarni amalga oshirish orqali Namangan viloyati o'zining hududiy destinatsiya brendini yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarini kuchaytirishi, ko'proq sayyohlarni jalb qilishi va o'zini global bozorda istalgan va raqobatbardosh turizm yo'nalishi sifatida ko'rsatishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dzwigol, H., Aleinikova, O., Umanska, Y., Shmygol, N., & Pushak, Y. (2019). An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions, *Journal of Entrepreneurship Education*, 22, (SI1), pp. 1-7.
2. Eshuis, J., Klijn, E.- H., & Braun, E. (2014). Place marketing and citizen participation: branding as strategy to address the emotional dimension of policy making? *International Review of Administrative Sciences*, 80(1), pp. 151-171.
3. Hankinson, G. (2004). Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands. *Journal of Vacation Marketing*, 10 (2). pp. 109-210.
4. Leiper N. (1979), The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, *Tourist and the Tourist Industry* / N. Leiper // *Annals of Tourism Research*. - 1979. - Vol. 6, No. 4. - P. 390-407.
5. Medlik S. (1993), *Dictionary of travel, tourism and hospitality*. 2nd edn. Oxford, Butterworth-Heinwmann, 273 p.

6. Morrison, A. & Anderson, D. (2002). Destination branding. Available from: http://www.macvb.org/intranet/presentation/DestinationBrandingLOzar_ks6-10-02.ppt
Accessed 18.02.2015.
7. Pearce D.G. (2014), Toward an Integrative Conceptual Framework of Destinations // Journal of Travel Research, vol. 53 (2), pp. 141-153.
8. Saraniemi S., Kylänen M. (2011), Problematizing the concept of tourism destination: an analysis of different theoretical approaches // Journal of Travel Research, 50 (2), pp. 133-143.